

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
4

No 11

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 607 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil 7-noyabrda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIUprofessor
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Hakimov Nazar Hakimovich, f.f.d. profesor
Musayeva Shoira Azimovna, SamDu IS instituti professori
Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi
Djudi Smetana, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Krissi Lyuis, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Ali Kopak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dotsenti, Turkiya
Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., "LUKOIL-Energoservis" Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhritdinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja ugli, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCECGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Hakimov Nazar Hakimovich, PhD in Philology, Professor.

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Buzrukhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay – Doctor of Economic Sciences, Professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich – Doctor of Technical Sciences, Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Isakov Janabay Yakubbayevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Xalikov Suyun Ravshanovich – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at TSUA
Rustamov Ilhomiddin – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at Fergana State University
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Kamilova Iroda Xusniddinovna – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
G'afurov Doniyor Orifovich – Doctor of Philosophy (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at Alfraganus University
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at TSUE
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna – Senior Lecturer at TSUE
Babayeva Zuhra Yuldashevna – Independent Researcher at TSUE

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Iqtisodiyotning pul mablag'lari bilan ta'minlanganlik darajasini oshirish yo'llari.....	16
Sindarov Sherzod Egamberdiyevich, Yusupov Muxammadali Soxib o'g'li	
Driving economic growth through service exports.....	20
Rahimov Eshmurod Normuradovich	
Raqamli transformatsiya sharoitida jamoat tashkilotlarini boshqarishni takomillashtirishda jahon tajribasi.....	27
Raxmonov Abduxalil Rasulovich	
Raqamli marketing va mijozlar bilan ishlashning yangi usullari.....	31
Ummatov Avaz Muydinovich	
Soliq tushumlarini shakllantirish ko'rsatkichlari asosida soliq salohiyatini baholash usullari	35
Jo'raev Husan	
Bevosita soliqqa tortish darajasini ko'paytirish omillari.....	41
Qodirov Baxodir Qudratovich	
Tijorat banklarining xo'jalik subyektlari bilan amalga oshiriladigan muddatli valyuta operatsiyalarini rivojlantirish	47
Ibodullaeva Ma'rifat To'liqin qizi	
Tovarlarning monopol yuqori (past) narxlarini aniqlashni takomillashtirish masalalari	52
Mingboev Asqar Qandaharovich	
Bojxona faoliyatini transformatsiyalashda innovatsion boshqaruvni takomillashtirishga oid xorijiy mamlakatlar tajribasi.....	59
Ro'ziboyev Muhiddin Xushnudovich	
Harnessing foreign direct investment for sustainable economic growth in Central Asia: policy challenges and opportunities.....	63
Mukhammedova Azizakhon Ikromjon kizi	
Mintaqa innovatsion faoliyatida tavakkalchilikni boshqarishning o'ziga xos xususiyatlari.....	68
Sapayeva N.K.	
Examining Uzbekistan's foreign trade indicators	72
Berdivaliyeva Madina Komiljon qizi	
Yo'l bo'yidagi xizmat ko'rsatish infratuzilmasini baholash: xizmat sifati va transport xavfsizligini oshirish.....	78
Egamberduyev Odil Buriboyevich	
Роль инноваций в гибком управлении проектами.....	82
Касимова Наима Жахангировна	
Sug'urta bozorini tartibga solishni takomillashtirish yo'llari.....	87
Tursunova Maftuna Agzamovna	
Mintaqada turizm sohasini rivojlantirishda madaniy turizm resurslarining o'rni va roli	91
Ro'zmetov Baxodir Shomurotovich	
Sug'urta kompaniyalarining kapital bozorida emission faolligini oshirishning iqtisodiy asoslari	97
Shodmonova Munisa Nizamjon qizi	
Korxonaning tashqi bozorga chiqishida marketing strategiyasining samaradorligini baholash.....	104
Akramov Bo'ribek Faxriddin o'g'li	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida korxonalar innovatsion faoliyatini boshqarish	110
Saipova Dilnoza Shuxratovna	

Xalqaro standartlar asosida kapital qo'yilmalar hisobini takomillashtirish.....	114
Egamberdieva Salima Rayimovna, Bozorov Yashnarbek Xayrulla o'g'li	
Investitsiyalar samaradorligini baholash va ularga ta'sir etuvchi omillar tahlili.....	120
Jo'raev Paxlavonjon Usarovich	
Soliq qarzdorliklarini yuzaga kelishining ilmiy nazariy asoslari tadqiqi	127
Ostonaqulov Alisher Abdurashidovich	
Korxonalarni moliyaviy qo'llab-quvvatlash va ularga imtiyozlar berishni takomillashtirish masalalari.....	132
Z.T. Mirzayev	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida korxonalarda raqamli marketingning ahamiyati.....	139
M.Vohobjonova	
Положение электронной коммерции на международном и национальном уровнях	142
Абдуганиев Учкун Хабибулла угли, Орифбоев Озод Азатович	
Korporativ resurslardan samarali foydalanish orqali kichik biznes subyektlarini barqaror rivojlantirish va samaradorligini oshirish.....	148
Jalolova Muazzamxon Akbarjonovna	
Qishloq xo'jaligida kartoshka ishlab chiqarish funksiyasi.....	151
Avazmurodov Islom Nusratullo o'g'li, Muratov Shukrullo Abduraimovich	
Tovar-moddiy resurslar harakati bo'yicha logistik muammolar va ularni bartaraf etishning samarali yechimlari	155
Sherzod Xolmurodovich Pardayev	
Ta'lim va ilm-fan sohasida inson kapitali konsepsiyasining amalga oshish bosqichlari yo'nalishlari.....	159
Nasretdinova Aziza Adxamjonovna , Bozarov Elyor Boboqulovich	
Влияние цифровой валюты центральных банков (CBDC) на международную торговлю и финансовые отношения: Анализ и перспективы	164
Номозали Хайдаров	
Raqamli transformatsiya va tadbirkorlik: kichik biznes uchun yangi imkoniyatlar va chora-tadbirlar	167
Sobirjonov Sanjar Sobirjonovich, TDIU magistranti	
O'zbekiston respublikasida aholini samarali ish bilan ta'minlash istiqbollari.....	172
Raxmatullayeva Shahnoza Xamidovna, Sadriddinova Sevinchxon Sadriddin qizi	
Aylanma mablag'lar aylanuvchanligini tezlashtirishning asosiy yo'llari	179
Fayziyev Oybek Raximovich	
Mintaqada to'qimachilik sanoatining iqtisodiy holati tahlili (Xorazm viloyati misolida)	185
Xudoyorova M.O	
Мировой опыт стратегического управления финансовыми ресурсами акционерных обществ.....	190
Абдалиев Айдос Бахтиярович	
Sug'urta faoliyatida axborot jarayonlarini vtomatlashtirishning nazariy asoslari.....	196
Shakirov O'tkirbek Taxirovich	
Yerlardan maqsadli foydalanishni aniqlash uslubi.....	199
Yunusov Begench Mavlanberdievich	
Iqtisodiyotda real sektorning ahamiyati va uning rivojlanishi.....	204
Amirqulov Umarali Akram o'g'li	
Yashil iqtisodiyotni baholash amaliyoti va indikatorlari	208
Feruz Raxmatova Yusupjanovna	
O'zbekistonda korxonalarni boshqarishda raqamli texnologiyalardan qo'llash yo'nalishlari	213
Qo'chqorov Tohir Safarovich, To'ychiyev Akmaljon Abdulatif o'g'li	

Agroklasterlarning tadbirkorlikni rivojlantirishdagi ahamiyati	219
Qurbonov Alisher Boboqulovich	
“Yashil” Iqtisodiyotni rivojlantirishda turizmga investitsiyalarning roli	224
Azimov Olimjon Orifovich	
Raqamli texnologiyalar asosida aholini ro‘yxatga olish jarayonlarini samarali tashkil etish	236
Annazarova Barno Rustamovna	
Qishloq xo‘jaligida sug‘oriladigan yerlar unumdorligini oshirishni iqtisodiy rag‘batlantirishning dolzarb masalalari.....	242
Isaxanov Muslimjon Ma‘rifjon o‘g‘li	
Logistika va uning sanoat mahsulot ishlab chiqarish tannarxiga ta‘sirini kamaytirish	246
Zokirjonov Asadbek Otabek o‘g‘li	
Sug‘urta kampaniyalari moliyaviy risklarini baholash	249
Baymuratova Gulirayxon Tursunbaevna	
Tadbirkorlik salohiyati tushunchasining rivojlanish bosqichlari	255
Baxtiyor Xabibullayev Abdulvoxid o‘g‘li	
Qishloqlarning resurs salohiyati iqtisodiy kategoriya va iqtisodiyotning agrar sektorini rivojlantirishning zaruriy sharti sifatida	260
Tursunpo‘latov Farxodjon Xoshimjon o‘g‘li	
Kommunal xizmatlarni rivojlantirishda xorij tajribasidan foydalanish.....	265
Mardanova Mohidil Otabek qizi	
Analysis of factors affecting the sustainable development of transport networks in Khorezm	269
Karimboev Dilshod Davronbek o‘g‘li	
Tijorat banklari moliyaviy boshqaruv tizimini tashkiliy mexanizmini takomillashtirish	274
Lutfullo Xalimovich Qadirov	
Использование социальных сетей как инструмента маркетинга для фермеров	278
Назарова Гулрух Умаржоновна	
O‘zbekiston transport-logistika tizimida logistika samaradorligi indeksi (LPI) va uning tadbirkorlik subyektlari faoliyatidagi ahamiyati	283
Ismoilov Narimonjon No‘monjon o‘g‘li	
Davlat maqsadli dasturlarini imtiyozli kreditlash tizimining mamlakat ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishidagi o‘rni.....	287
Shodiyev Shuhrat Sunnat o‘g‘li	
O‘zbekistonda potensial YaIM.ning ekonometrik tahlili	293
Djabbarov Raximjon Abdullaevich	
Tibbiyot muassasalarini kafolatlangan tibbiy xizmatlar paketi asosida moliyalashtirish tizimini takomillashtirish masalalari	298
Muxammadiev Ramz Zoirjon o‘g‘li	
Стратегии развития медицинских организаций в Узбекистане	313
Исломбек Умиров	
Kambag‘allikka qarshi kurashning falsafiy va ijtimoiy asoslari: Tarixiy tahlil	321
Iloxomjonov Jaxongir Alisher o‘g‘li	
Innovatsion loyihalar va startaplarni moliyalashtirishda venchur fondlarining ahamiyati.....	329
Atamuradov Sherzod Akramovich	
Reforms in higher education institutions of the republic of uzbekistan	334
Gafurov Anvar Bazarbayevich	
Namangan viloyati qurilish materiallari ishlab chiqarish korxonalarining faoliyati samaradorligini ta‘minlash holati va tahlili	343
Ibrogimov Sherzodbek Xalimjon o‘g‘li	

Increasing the innovation potential of construction materials industry enterprises.....	350
Kurbanova Shaxnoza Yuldashbayevna	
Jahon savdo tashkiloti doirasida to'qimachilik mahsulotlarining xalqaro savdosi.....	356
Nurbojev Jaloliddin Mamadiyevich, Abduvohidov Behzod	
Farg'ona vodiysida turizm xizmatlarining rivojlanish tendensiyalari tahlili.....	361
Mamatqulov Zarifbek Sharifjonovich	
Qishloq xo'jaligida investitsiya faoliyatini moliyalashtirishni takomillashtirish chora-tadbirlari.....	366
Ko'chqarov Fayzullo Abdujabborovich	
Tarkibiy o'zgarishlar sharoitlarida xo'jalik yurituvchi subyektlarda investitsiyalarni faollashtirish.....	376
M.J.Nabiyeva	
O'zbekistonda aholi omonatlari va ularni kafolatlash tizimi.....	382
Xakimov Zohid Norbo'tayevich	
Взаимодействие образования и бизнеса с элементами дуального образования.....	389
Баходурова Сулхия Азизхожаевна, Акрамова Зарринахон Башировна, Ли Марина Рудольфовна, Ромашкин Роман Анатольевич, Мухтарова Доната Равшанбековна	
O'zbekistonda yashirin iqtisodiyot darajasini qisqartirishda samarali yondoshuv.....	396
Bobojonov Azimjon Akmal o'g'li	
To'qimachilik sanoati korxonalarida innovatsion rivojlanish strategiyalarini takomillashtirish zaruriyati.....	403
Sarimsaqov Doniyor Xomidovich	
Xorazm viloyatida hududiy ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish darajasini baholash.....	409
Madraximov Kaxramon Egamberganovich	
O'zbekistonda aholini uy-joy bilan ta'minlashdagi murakkabliklar va ularning yechimlari.....	414
Xannarov Komiljon Karimovich	
Elektron hukumatdan smart hukumatga.....	419
Abidov Abdujabbar Abduxamidovich	
Tadbirkorlik va kichik biznesni rivojlanishi va samaradorligining nazariy-uslubiy asoslar.....	426
Axatova Shaxnoza	
O'zbekistonda banklar faoliyatini tartibga solishning zamonaviy mexanizmlari.....	432
Abdullaev Suyun Artikovich	
Raqamli transformatsiya va hududlarning inklyuziv iqtisodiy o'sishini ta'minlash yo'llari.....	436
Zokirova Bahora Zokir qizi	
Market research strategies in the global tech industry: a comparative study of apple, samsung, and huawei.....	440
Abbos Ruzmamatov	
Strategic analysis of innovation development in manufacturing enterprises: approaches, challenges, and future perspectives.....	444
Musayeva Shoirazimovna	
Kichik biznes subyektlarini raqobatbardoshligini oshirishda moliyalashtirish texnologiyasi.....	452
Axmedov Oybek Turgunpulatovich	
Boshqarish jarayonlarini samaradorligini oshirish orqali iqtisodiy xavfsizlikni ta'minlash.....	459
Xo'jamurodov Asqarjon Jalolovich, Usmonov Suxrob Zayniddin o'gli	
Raqamli iqtisodiyotda axborot texnologiyalarining o'rni: amalga oshirish imkoniyatlari va kelajak istiqbollari.....	469
Kurbanov Farrux Uktamovich	
Kichik biznes uchun investitsion muhit jozibadorligining ko'rsatkichlari tahlili.....	469
Jurayev Elyorbek Sobirjon o'g'li, Nabiyeva Muhabbat Djabirxanovna	

Fiskal va monetar siyosatni muvofiqlashtirishda inflyatsiya ko'rsatkichining ekonometrik tahlili	475
Hakimov Hakimjon Abdullo o'g'li	
Bandlikni ta'minlashning moliyaviy mexanizmini takomillashtirish	479
Karimjonov Muhammadrasul To'liqinjon o'g'li	
O'zbekiston mintaqalarida turizmni rivojlantirishni boshqarishda davlat-xususiy sherikligi mexanizmidan foydalanishning konseptual modelini ishlab chiqish	485
Mamayusupova Dilovarxon Begmatovna	
O'zbekiston mintaqalarida turizmni rivojlantirishni boshqarishda davlat-xususiy sherikligi mexanizmidan foydalanishning konseptual modelini ishlab chiqish	485
Mamayusupova Dilovarxon Begmatovna	
Аутсорсинг и рост сферы услуг: воздействие на занятость (практика США)	494
Назаров Зиёвуддин Шарофиддинович	
Restoran xizmatlari sohasi ijtimoiy-iqtisodiy samaradorligini oshirishda marketingning zamonaviy konsepsiyalarini qo'llash	501
Ibodov Kamoliddin Mamatqulovich	
The revenue manager in the hospitality industry	507
Kalandarova Gulnoza	
Davlat moliyaviy nazoratini joriy etilishi bo'yicha ayrim xorijiy davlatlar tajribalari	510
B.Turabov	
Barqaror rivojlanishni ta'minlashning hududiy xususiyatlari.....	517
Baxtiyorova Dildora	
Elektr energiyasi samaradorligini yaxshilashga innovatsion va strategik yondashuvlar.....	521
Doliyev Shoxabbos Qulmurot o'g'li	
Don maxsulotlari sifat ko'rsatkichlariga sovuq konditsionerlash tizimini samaradorligini tahlil qilish	525
Yusupov Azamat Alijonovich, Akramova Gulhayo Abidovna	
O'zbekistonda tijorat banklarini rivojlantirish va transformatsiya qilish istiqbollari	532
Mutalova Mohira	
Optimizing crisis-handling mechanisms in commercial banks	537
Muydinov Muhammadsardor Abdukayum ugli	
Ochiq bank (open banking) faoliyatining xalqaro tajribasi va o'zbekistonda qo'llanilishi	541
Xoshimov Elmurod Abdusattorovich, Abduvahobov Shohruh Xolmo'min o'g'li	
Mikrosug'urtaning kichik biznes risklarini sug'urtalashning innovatsion mexanizmi sifatidagi ahamiyati.....	549
Tuxtamishev Shodimurod Qurbonboyevich	
Agroklastarlarni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlashning iqtisodiy mexanizmini takomillashtirish	553
Topildiev Soxibjon Raximjonovich, Nasirxodjayeva Dilafruz Sabitxanovna	
Econometric analysis and adjustment of agricultural production processes.....	563
Makhambetova Uringul	
The importance of investing investment in fixed capital.....	568
Sindarov Sherzod Egamberdiyevich, Ruzimatov Sanjarbek Qosimjon ugli	
Kichik biznes iqtisodiy samaradorligini oshirishda kasanachilik va mahalliy yetkazib beruvchilarni rivojlantirish	573
Ergashev Jamshid Jamoliddinovich	
Qishloq xo'jaligi mahsulotlari bozorining ijtimoiy-iqtisodiy mohiyati	577
Zaidov Islom Ibragimjonovich	
Respublika iqtisodiyotining innovatsion salohiyati va undan foydalanish.....	583
Olchinboyev Otabek Abdusamad o'g'li	

Математическое моделирование забойки при использовании вв с экспоненциальным внешнем воздействием	587
Джураева Нодира Мурадуллаевна	
Kichik biznes subyektlari faoliyatini moliyaviy ta'minoti masalalari	593
Aymurzaeva Gulnaz Puxarbaevna	
Logistika harajatlarini optimallashtirish shartlari	598
N.B. Shanazarova	
G'ozaning yangi tizmalari tolasining sifat ko'rsatkichlari	603
X.A.Boltabaev, X.A.Mamadjonov	

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ЗАБОЙКИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ВВ С ЭКСПОНЕНЦИАЛЬНЫМ ВНЕШНЕМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ

Джураева Нодира Мурадуллаевна,

Навоийский государственный горно-технологический университет,
старший преподаватель

Аннотация: В данной статье рассматривается задача определения движения заглушки и давления в скважине с учетом внешних факторов, таких как ежедневные погодные условия, в виде экспоненциального воздействия. Движение заглушки моделируется в виде неоднородного дифференциального уравнения второго порядка с постоянными коэффициентами. В работе представлены теоретические и практические основы анализа динамики движения заглушки, распределения давления и учета влияния внешних факторов. Также предлагаются рекомендации по применению данного подхода для оптимизации технологических процессов и повышения безопасности.

Ключевые слова: скважина, забойка, детонация, давление, взрыв, дифференциальное уравнение, экспоненциальное воздействие, внешнее воздействие, взрывчатые вещества, горная порода.

Annotatsiya: Mazkur maqola tiqin harakati va quduqdagi bosimni tashqi omillar, xususan, kundalik ob-havo sharoitlarining eksponent ta'siri sifatida hisobga olgan holda o'rganadi. Tadqiqot doirasida tiqin harakati ikkinchi tartibli, doimiy koeffitsientli bir jinsli bo'lmagan differensial tenglama shaklida modellashtiriladi. Maqola tiqin harakatining dinamikasini tahlil qilish, bosim taqsimotini aniqlash va tashqi omillar ta'sirini hisoblashning nazariy va amaliy asoslarini taqdim etadi. Shuningdek, mazkur yondashuvni texnologik jarayonlarni optimallashtirish va xavfsizlikni oshirishda qo'llash bo'yicha tavsiyalar keltirilgan.

Kalit so'zlar: quduq, tiqin, portlash, bosim, differensial tenglama, eksponensial ta'sir, tashqi ta'sir, portlovchi moddalar, kon jinsi.

Abstract: This article addresses the problem of determining plug motion and pressure in a well, considering external factors, such as daily weather conditions, as exponential effects. The plug motion equation is modeled as a second-order non-homogeneous differential equation with constant coefficients. The study provides theoretical and practical insights into analyzing the dynamics of plug motion, determining pressure distribution, and accounting for the impact of external influences. Additionally, the article offers recommendations for applying this approach to optimize technological processes and enhance safety.

Key words: well, plug, detonation, pressure, explosion, differential equation, exponential impact, external impact, explosives, rock.

ВВЕДЕНИЕ

Математическое моделирование процессов взрыва является важным инструментом для изучения взаимодействия взрывчатых веществ с окружающей средой и их применения в горном деле и строительстве. Забойка, как ключевой элемент, обеспечивающий безопасность и эффективность взрыва, требует детального изучения её поведения при внешних воздействиях, включая экспоненциальные нагрузки.

Актуальность данной темы обусловлена необходимостью оптимизации процессов использования взрывчатых веществ для повышения производительности и снижения рисков. Анализ динамики забойки и распределения энергии взрыва позволяет разрабатывать более эффективные методы расчёта и проектирования. В данной работе рассматриваются особенности моделирования забойки под экспоненциальным воздействием, анализируются ключевые параметры и их влияние на процесс, а также предлагаются подходы для повышения точности моделирования.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Математическое моделирование процессов, связанных с использованием взрывчатых веществ (ВВ), является ключевым направлением в области взрывного дела и горного производства. Особое внимание уделяется моделированию забойки при воздействии внешних факторов, включая экспоненциальные нагрузки.

В работе Володина Г.Т. «Математическое моделирование процессов развития и действия взрыва зарядов конденсированных взрывчатых веществ на элементы конструкций» рассматриваются методы моделирования взрывных процессов и их влияние на конструкции. Автор анализирует динамику взрыва и взаимодействие продуктов детонации с окружающей средой, что имеет непосредственное отношение к изучению забойки при различных внешних воздействиях.

Исследования, представленные в статье «Математическое моделирование процессов разложения взрывчатых веществ», посвящены анализу молекулярной и надмолекулярной структуры ВВ, а также элементарных стадий их разложения. Авторы предлагают математические модели, описывающие кинетику разложения ВВ, что важно для понимания поведения забойки под воздействием внешних факторов.

В методических указаниях «Теория детонации взрывчатых веществ» под редакцией В.Н. Ковалевского и А.В. Мысына изложены основные закономерности явления взрыва, методики экспериментальных исследований и способы обработки результатов. Данный труд предоставляет фундаментальные знания, необходимые для моделирования процессов, связанных с забойкой и внешними воздействиями на ВВ.

Таким образом, существующие исследования в области математического моделирования взрывных процессов и разложения ВВ предоставляют необходимую теоретическую базу для дальнейшего изучения забойки при экспоненциальных внешних воздействиях.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

В данном исследовании для математического моделирования забойки под экспоненциальным внешним воздействием использованы лабораторные эксперименты и анализ вторичных данных. Первичные данные были собраны в ходе экспериментов, изучающих взаимодействие взрывчатых веществ с материалами забойки при различных внешних воздействиях. Вторичные данные включали научные публикации и отчёты, использованные для создания моделей и сопоставления результатов экспериментов. Анализ проводился с применением динамического моделирования и математических вычислений, а точность моделей проверялась путём сравнения с экспериментальными результатами.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Характерной особенностью открытого способа разработки месторождений является разрушение горных пород с использованием взрывов. Эффективность работы всего технологического комплекса во многом зависит от качества взрывной отбойки. Важное значение в совершенствовании взрывных работ на карьерах имеет разработка ресурсосберегающих технологий разрушения горных пород. Одним из ключевых резервов повышения эффективности взрывных работ является создание новых конструкций скважинных зарядов и составов забоечного материала, которые обеспечивают оптимальную степень дробления горных пород.

В работе [1] была рассмотрена задача определения процесса движения забойки по скважине $z(t)$ и давления P в скважине, со внешним воздействием на грунт, т.е. в зависимости от погодных условий. В данной статье рассматривается задача математического моделирования движения забойки со внешним воздействием как экспоненциальное явление. Это обусловлено тем, что погодное условие может быть следующего характера: в летный период времени несколько дней может стоять очень жаркая погода, что приводит к рыхлению почвы от длительной сухой погоды. А зимнее время длительно продолжается заморозки, в результате чего почва замерзает на долгое время. Очевидно, что, в любом случае, горная порода претерпеть существенное изменение под действием погодных условий, как внешнее воздействие. Такие погодные условия можно охарактеризовать как экспоненциальное явление. В таких случаях математическая модель уравнения движения забойки по скважине $z(t)$ рассматривается как неоднородное дифференциальное уравнение второго порядка, т.е. в виде [1-3]

$$m_3 \frac{d^2 z}{dt^2} + \sigma \frac{dz}{dt} + \eta z = S_c P (1 - \sigma) + f(t), \quad (1)$$

$$\text{с начальными условиями } z(0) = z'(0) = 0, \quad (2)$$

здесь

σ – коэффициент трения скольжения;

η – вязкость;

m_3 – масса забойки;

S_c – площадь сечения скважины;

$$P = \frac{2m_3}{S_c l_3 (1 - \sigma) z t^2} \text{ - значения давления в скважине;}$$

l_3 – длина забойки.

Постановка задачи

Рассмотрим уравнение (1) в следующем виде

$$m_3 \frac{d^2 z}{dt^2} + \sigma \frac{dz}{dt} + \eta z = a + f(t), \quad (3)$$

где обозначено $a = \frac{S_c P (1 - \sigma)}{m_3}$.

Функцию $f(t)$, как внешнее воздействие, берём в виде $f(t) = M e^{\alpha t}$.

Тогда уравнение (3) примет следующий вид

$$m_3 \frac{d^2 z}{dt^2} + \sigma \frac{dz}{dt} + \eta z = a + M e^{\alpha t}. \quad (4)$$

Требуется найти частное решение уравнения (1) с начальными условиями (2), с учетом экспоненциального внешнего воздействия.

Решение

Решение уравнения (4), по известному методу из курса высшей математики, будем искать в виде

$$Z_{\text{об}} = Z_{\text{од}} + Z_{\text{ч}}, \quad (5)$$

где $Z_{\text{об}}$ – общее решение, $Z_{\text{од}}$ – решение однородного уравнения, левой части (4), $Z_{\text{ч}}$ – некоторое частное решение уравнения (4).

1) Найдем решение однородного уравнения (4)

$$m_3 \frac{d^2 z}{dt^2} + \sigma \frac{dz}{dt} + \eta z = 0 \quad (6)$$

Составим характеристическое уравнение для уравнения (6):

$$m_3 k^2 + \sigma k + \eta = 0 \quad (7)$$

$$D = \frac{\sigma^2}{m_3} - 4 \frac{\eta}{m_3}.$$

Найдем дискриминант уравнения (7):

В этом случае решение однородного уравнения (7) имеет следующий вид

$$\text{а) при } D > 0: Z_{\text{од}} = C_1 e^{\frac{-\sigma + \sqrt{\sigma^2 - 4m_3\eta}}{2m_3} t} + C_2 e^{\frac{-\sigma - \sqrt{\sigma^2 - 4m_3\eta}}{2m_3} t};$$

$$\text{б) при } D = 0: Z_{\text{од}} = (C_1 + C_2 t) e^{\frac{-\sigma}{2m_3} t};$$

$$\text{в) при } D < 0: Z_{\text{од}} = e^{\frac{\sigma}{2m_3} t} \left[C_1 \cos \frac{\sqrt{\sigma^2 - 4m_3\eta}}{2m_3} t + C_2 \sin \frac{\sqrt{\sigma^2 - 4m_3\eta}}{2m_3} t \right]. \quad (8)$$

Частное решение уравнения (4) будем искать в виде

$$z_{\text{ч}} = Ae^{\alpha t}, \quad (9)$$

где $A \in R$ неизвестный коэффициент который подлежит определению. Далее, находим

$$\dot{z}_{\text{ч}} = \alpha A \beta e^{\alpha t}, \quad \ddot{z}_{\text{ч}} = \alpha^2 A \beta e^{\alpha t}.$$

Подставляя эти выражения в уравнение (4), получим

$$m_3 \alpha^2 A \beta e^{\alpha t} + \sigma \alpha A \beta e^{\alpha t} + \eta A \beta e^{\alpha t} = M e^{\alpha t}.$$

Отсюда находим неизвестного коэффициента А

$$A \beta (m_3 \alpha^2 + \sigma \alpha + \eta) e^{\alpha t} = M e^{\alpha t} \quad \text{или}$$

$$A = \frac{M}{\beta (m_3 \alpha^2 + \sigma \alpha + \eta)}. \quad (10)$$

Найденный коэффициент А подставим в (9) и получим частное решение уравнения (4):

$$z_{\text{ч}} = \frac{M}{\beta (m_3 \alpha^2 + \sigma \alpha + \eta)} e^{\alpha t}. \quad (11)$$

Учитывая (5) и складывая выражения (8) и (11) получим соответствующие общее решение уравнения (4):

$$\text{а) } z_{06} = C_1 e^{\frac{-\sigma + \sqrt{\sigma^2 - 4m_3 \eta}}{2m_3} t} + C_2 e^{\frac{-\sigma - \sqrt{\sigma^2 - 4m_3 \eta}}{2m_3} t} + \frac{M}{\beta (m_3 \alpha^2 + \sigma \alpha + \eta)} e^{\alpha t};$$

$$\text{б) } z_{06} = (C_1 + C_2 t) e^{\frac{-\sigma}{2m_3} t} + \frac{M}{\beta (m_3 \alpha^2 + \sigma \alpha + \eta)} e^{\alpha t};$$

$$\text{в) } z_{06} = \left[C_1 \cos \frac{\sqrt{\sigma^2 - 4m_3 \eta}}{2m_3} t + C_2 \sin \frac{\sqrt{\sigma^2 - 4m_3 \eta}}{2m_3} t \right] e^{\frac{\sigma}{2m_3} t} +$$

$$\frac{M}{\beta (m_3 \alpha^2 + \sigma \alpha + \eta)} e^{\alpha t}. \quad (12)$$

Теперь, учитывая начальные условия (2), определим коэффициентов C_1 и C_2 . Пропуская промежуточные элементарные выкладки, напишем найденные выражения для C_1 и C_2 :

$$C_1 = - \frac{2m_3 M (\alpha + 1)}{\beta (m_3 \alpha^2 + \sigma \alpha + \eta) (-\sigma + \sqrt{\sigma^2 - 4m_3 \eta})};$$

$$C_2 = \frac{(2m_3 (\alpha + 1) - \sigma + \sqrt{\sigma^2 - 4m_3 \eta}) M}{\beta (m_3 \alpha^2 + \sigma \alpha + \eta) (-\sigma + \sqrt{\sigma^2 - 4m_3 \eta})}.$$

Подставляя полученные выражения для C_1 и C_2 в а), б) и в) равенства (12), имеем окончательное решение:

$$\text{а) } z_{06} = - \frac{2m_3 M (\alpha + 1)}{\beta (m_3 \alpha^2 + \sigma \alpha + \eta) (-\sigma + \sqrt{\sigma^2 - 4m_3 \eta})} e^{\frac{-\sigma + \sqrt{\sigma^2 - 4m_3 \eta}}{2m_3} t} +$$

$$+ \frac{(2m_3 (\alpha + 1) - \sigma + \sqrt{\sigma^2 - 4m_3 \eta}) M}{\beta (m_3 \alpha^2 + \sigma \alpha + \eta) (-\sigma + \sqrt{\sigma^2 - 4m_3 \eta})} e^{\frac{-\sigma - \sqrt{\sigma^2 - 4m_3 \eta}}{2m_3} t} + \frac{M}{\beta (m_3 \alpha^2 + \sigma \alpha + \eta)} e^{\alpha t};$$

$$\begin{aligned}
 \text{б) } Z_{06} &= \left[-\frac{2m_3 M(\alpha+1)}{\beta(m_3 \alpha^2 + \sigma \alpha + \eta)(-\sigma + \sqrt{\sigma^2 - 4m_3 \eta})} + \right. \\
 &\left. \frac{(2m_3(\alpha+1) - \sigma + \sqrt{\sigma^2 - 4m_3 \eta})M}{\beta(m_3 \alpha^2 + \sigma \alpha + \eta)(-\sigma + \sqrt{\sigma^2 - 4m_3 \eta})} t \right] e^{\frac{-\sigma}{2m_3} t} + \frac{M}{\beta(m_3 \alpha^2 + \sigma \alpha + \eta)} e^{\alpha t}; \\
 \text{в) } Z_{06} &= \left[-\frac{2m_3 M(\alpha+1)}{\beta(m_3 \alpha^2 + \sigma \alpha + \eta)(-\sigma + \sqrt{\sigma^2 - 4m_3 \eta})} \cos \frac{\sqrt{\sigma^2 - 4m_3 \eta}}{2m_3} t + \right. \\
 &\left. + \frac{(2m_3(\alpha+1) - \sigma + \sqrt{\sigma^2 - 4m_3 \eta})M}{\beta(m_3 \alpha^2 + \sigma \alpha + \eta)(-\sigma + \sqrt{\sigma^2 - 4m_3 \eta})} \sin \frac{\sqrt{\sigma^2 - 4m_3 \eta}}{2m_3} t \right] e^{\frac{\sigma}{2m_3} t} + \\
 &+ \frac{M}{\beta(m_3 \alpha^2 + \sigma \alpha + \eta)} e^{\alpha t}.
 \end{aligned} \tag{13}$$

Здесь M , α , β - являются известными величинами по условиям поставленной задачи.

Так, как параметры, присутствующие в итоговых решениях известны (они даются по техническим регламентам и по условиям поставленной задачи) [4-6], то задача определения процесса движения забойки по скважине $z(t)$ и давления в скважине выполняются однозначно.

Таким образом, задача определения движения забойки и давления в скважине в зависимости от внешних факторов, а именно от погодных условий как экспоненциальное воздействие решена. Полученные решения (13) дифференциального уравнения (1), с начальными условиями (2), однозначно определяет процесса движения забойки по скважине $z(t)$ и давления P в скважине.

Установлено, что применение взрывной запрессовки существенно увеличивает время задержки вылета продуктов детонации из скважины повышая тем самым эффективность действия взрыва заряда ВВ.

Ниже представлен текст с учетом научного стиля, структурированного форматирования и стилистической точности:

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

В заключение можно отметить, что представленное исследование углубляет понимание динамики движения заглушки и распределения давления в скважине под воздействием внешних факторов, таких как погодные условия. Математическое моделирование в виде неоднородного дифференциального уравнения второго порядка продемонстрировало свою эффективность в анализе данных процессов.

Полученные результаты могут быть применены для оптимизации технологических процессов, повышения эффективности управления скважинами и обеспечения безопасности их эксплуатации.

Для дальнейших исследований в данной области предлагается:

Разработка более сложных моделей, учитывающих нелинейные эффекты взаимодействия заглушки и внешних условий.

Учет изменяющихся климатических факторов, таких как перепады температуры, осадки и влажность, в процессе моделирования.

Проведение дополнительных экспериментальных исследований для уточнения параметров моделей и повышения их прогностической точности.

Применение такого подхода открывает новые возможности для совершенствования технологий в горнодобывающей промышленности и смежных областях, что способствует улучшению производительности и снижению рисков при эксплуатации скважин.

Список использованной литературы

1. Норматова М.Ж. Разработка способов управления пылегазовым режимом при взрывании высоких уступов в глубоких карьерах: дисс. на соискание учёной степени PhD. Навои, 2019. – 112 с.

2. Умаров Ф.Я., Худайбердиев О.Ж., Джураева Н.М., Заирова Ф.Ю. Математическое моделирование движения забойки по скважине с учетом погодных условий // Журнал «Горный вестник». №1 (96). Навои, 2024. – С. 51–54. <http://www.gorniyvestnik.uz>; <http://uzjournals.edu.uz/gorvest>
3. Худайбердиев О.Ж., Джураева Н.М., Рахматов С.Х. Определение аналитического выражения связи некоторых параметров скважины при использовании различных подач в скважине // Американский журнал междисциплинарных инноваций и исследований, 5(11), 2023. – С. 45–50. <https://doi.org/10.37547/tajjir/Volume05Issue11-07>
4. Заиров Ш.Ш. Интенсификация технологических процессов буровзрывных работ при разработке месторождений Кызылкумского региона открытым способом: дисс. докт. техн. наук. Навои, 2016. – 230 с.
5. Шеметов П.А., Норов Ю.Д. Буровзрывные работы: учебное пособие. Навои, 2005. – 207 с.
6. Умаров Ф.Я., Худайбердиев О.Ж., Джураева Н.М., Заирова Ф.Ю. Влияние температурных факторов внешней среды на истечение продуктов детонации из скважины // Журнал «Горный вестник». №2, апрель-июнь, 2024. – С. 66–68. <http://www.gorniyvestnik.uz>

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Jtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokr ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 11

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

